

**TELEKOMMUNIKATSIYA TIZIMIDA MOLIYAVIY
HISOBOTLARNI YURITIISH VA AMALDAGI HOLAT TA'HLILI**

Хусанов Улуғбек Нишонович

Мустақил тадқиқотчи

Ma'lumki, auditorlik tekshiruvida tekshirilayotgan subyekt moliyaviy hisobot ko'rsatkichlari ishonchliligini tasdiqlashning asosiy shartlaridan biri moliyaviy hisobot ko'rsatkichlarining firibgarlik va xatolar ta'siridan xoli ekanligini aniqlashdan iboratdir. Mazkur masala amaldagi 240-sonli "Moliyaviy hisobotlar auditida firibgarlikka nisbatan auditor majburiyatlari" hamda 450 sonli "«Audit o'tkazish jarayonida aniqlangan buzib ko'rsatishlarni baholash" nomli auditning xalqaro standartlari asosida tartibga solinadi. Ta'kidlash joizki yuqoridagi me'yoriy hujjatlarda firibgarlik va xatoni aniqlash mazmuni hamda standart talablaridan foydalanish qoidalari aniq va tushunarli mazmunda bayon etilmaganligi bois, ushbu hujjatlar ma'lumotlaridan amaliyotda foydalanish imkoniyatlari cheklangan deb hisoblaymiz. Qolaversa auditda firibgarlik va uning oqibatlarini moliyaviy hisobotga ta'siri bugungi kunga qadar amalga oshirilgan tadqiqotlar hamda ilmiy asarlarda bayon yetarlicha tadqiq etilmaganligi auditning mazkur sohasini tadqiq etish dolzarbligini ko'rsatadi.

Xalqaro moliyaviy hisobot auditi amaliyotida firibgarlik(fraud), moliyaviy hisobotni buzib ko'rsatish (misrepresentation of financial statements) va xato (error) kabi atamalaridan keng foydalaniladi. Auditda firibgarlik yoki xato tushunchalari mazmuni o'rtasidagi asosiy farqlovchi belgi bu ataylab (qasddan) yoki atayin (qasddan) qilinmagan moliyaviy hisobotni buzib ko'rsatish holati hisoblanadi. Bundan ko'rinadiki moliyaviy hisobot auditida firibgarlik deganda moliyaviy hisobotni atayin buzib ko'rsatish harakatlarini anglatuvchi yuridik tushuncha tushunilsa, xato deganda esa moliyaviy hisobotdagi atayin (qasddan) qilinmagan moliyaviy hisobotni buzib ko'rsatish harakatlari tushuniladi. Demak

auditda firibgarlikni aniqlash (fosh etish) xatoni aniqlash jarayonidan muhimroq sanaladi.

Firibgarlik harakatlari oldindan rejalashtirilgan harakat sanalib, korxonada faoliyat ko'rsatuvchi shaxslar (ishchi va xizmatchilar, moddiy javobgar shaxslar, rahbariyat xodimlari) hamda korxonada faoliyatiga aloqador yoki manfaatdor bo'lgan uchinchi shaxslar (xaridor va buyurtmachilar, mol yetkazib beruvchi va pudratchilar, korxonada moliyaviy hamkorlar yoki kontragentlar, bank va korxonaga boshqa xizmatlarni ko'rsatuvchi subyektlar) tomonidan amalga oshirilishi mumkin. O'z navbatida korxonada moliyaviy hisoboti yuqoridagi shaxslar bo'yicha ko'rsatkichlar asosida shakllanishi sababli, ular bo'yicha ko'rsatkichlarda firibgarlik va xatolarning mavjudligi moliyaviy hisobotni noto'g'ri (soxta, ishonchsiz) shakllanishiga sabab bo'ladi.

Xato esa, muomalalarni buxgalteriyada hisob olishda arifmetik yoki mantiqiy xatoliklarga yo'l qo'yilishi, mas'ul xodimning jiddiy yondashmaganligi oqibatida muomalalarni hujjatlashtirilmasligi, korxonada mulki va mablag'lari saqlash va mavjudligining yetarlicha nazorat qilinmasligi, korxonada va unda ishlovchi xodimlarning majburiyatlarni noto'g'ri baholashi va ularni moliyaviy hisobotlarda to'g'ri va o'z vaqtida umumlashtirilmasligi, korxonada mulki va mablag'lari harakatini buxgalteriya schyotlarida noto'g'ri aks ettirilishi oqibatida moliyaviy hisobot ma'lumotlarini ishonchsizligi va noto'g'ri tuzilishiga olib keladi.

Ko'rinadiki, firibgarlik mas'ul shaxs tomonidan ongli ravishda amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar me'yorlarini buzish yoki yashirish oqibatida yuzaga kelsa, xato mas'ul shaxsning e'tiborsizligi, malakasizligi, yetarlicha bilim va tajribaga ega bo'lmasligi hamda me'yoriy-huquqiy hujjatlar talablarini noto'g'ri tushunishi oqibatida shakllanadi. Yuqoridagi standartlar va auditorlik faoliyatiga oid qonun talablariga ko'ra auditorga moliyaviy hisobot auditori jarayonida firibgarlik va xatolarni aniqlashi va ularni moliyaviy hisobotga ta'siri yoki hisobot ma'lumotlarini buzib ko'rsatilishi holatlarini baholash majburiyati yuklatiladi.

Xulosa qilib aytganda firibgarlik va xatolardan xoli bo'lgan ko'rsatkichlar asosida shakllantirilgan hisobot ishonchli hisobotdir. Korxonada faoliyatining qonuniyligi va moliyaviy hisobot ko'rsatkichlari ishonchliligini baholash esa auditorning asosiy majburiyati hisoblanadi. Bu esa auditorlardan korxonada moliyaviy hisobotida aniqlangan xato va firibgarlik holatlarining mazmunini, shakllanish sabablarini, firibgarlik va xatoning moliyaviy hisobotga ta'sirini hamda aniqlangan moliyaviy hisobotni buzib ko'rsatish holatlarini bartaraf etish yoki ularni kelgusida takrorlanmasligi yuzasidan amaliy tavsiyalar ishlab chiqishni talab etadi.

Firibgarlik odatda murakkab va juda ehtiyotkorlik bilan tuzilgan rejalar asosida shakllanadi, ularga misol o'rnida moliyaviy ma'lumotlarni soxtalashtirish, ataylab (qasddan) muomalalarni aks ettirmaslik, nazorat xodimlariga atayin yolg'on (noto'g'ri) ma'lumotlarni taqdim etish yoki haqiqiy holat (ma'lumot)ni yashirish bo'yicha til biriktirish (kelishish) kabi munosabatlar asosida shakllanadi. Auditorga tekshiruvda xato va firibgarlikni o'zaro farqlay bilish hamda ularni shakllanishini aniqlash uning malaka va mahoratiga mos holda shakllanadi. Yuqorida nomi tilga olingan standartda auditorlik tekshiruv jarayonida firibgarlik harakatlarini aniqlash, uning ta'sirida moliyaviy hisobotni buzib ko'rsatilishi, tekshiruvda aniqlangan firibgarlik va xatolarni moliyaviy hisobotga ta'sir darajasi, xo'jalik yurituvchi subyekt faoliyatida firibgarlik harakatlari va xatolarning shakllanishiga qarshi kurash yo'llari hamda firibgarlik va xatolar natijasida moliyaviy hisobotni buzib ko'rsatilishi holatlarini aniqlash amallari bayon etilgan.

Fikrimizcha, auditor 240 va 450-sonli auditning xalqaro standartlari me'yorlariga muvofiq firibgarlik va xatolarni moliyaviy hisobotga ta'sirini baholash bo'yicha auditorlik umumiy rejasi va dasturida belgilangan vazifalar, ular bo'yicha auditorlik riski darajasini pasaytirishda muhimlik darajasini aniqlashtirish, tekshirilayotgan subyekt rahbariyati hamda ichki nazorat tizimining firibgarlik va xatolarni oldini olish bo'yicha boshqaruv siyosatining natijadorligini tahlil etishi maqsadga muvofiqdir.

Amaliyotda firibgarlik harakatlarining eng keng tarqalgan quyidagi asosiy turlari mavjud:

ish haqi bo'yicha firibgarlik harakatlari. Bunda ishchining qimmatbaho mulklarini aldash yo'li bilan olish, jumladan: ish haqi xarajatlarini tasdiqlovchi hujjatlarini qalbakilashtirish, yo'qotish, mehnat haqi hisobi bo'yicha inventarizatsiya natijalarini soxtalashtirish, amaldagi qonun hujjatlari va korxonaning ichki tartib-qoidalariga zid mazmundagi shartnomalar tuzish;

to'lov maqsadi va asoslarini soxtalashtirish. Amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan nafaqalar, kompensatsiyalar, subsidiyalar va boshqa ijtimoiy to'lovlarni qasddan, yolg'on yoki ishonchsiz (soxta, noto'g'ri) ma'lumotlar asosida tayinlanishi hamda to'lanishi;

skimming. Bankomatga maxsus firibgar uskuna o'rnatish orqali korxonaning korporativ yoki ish haqi to'lovlari uchun berilgan bank kartasi ma'lumotlarini o'qish va yozish;

to'lovlarni qalbakilashtirish. To'lovlar uchun haqiqatga to'g'ri kelmaydigan asoslarni ko'rsatish orqali to'lov hujjatlarini soxtalashtirish. Bunday soxta to'lov hujjatlari odatda soliqqa oid va boshqa noqonuniy moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishda foydalaniladi;

o'g'rilik – shaxslar mol-mulklari, qimmatbaho buyumlari, pul mablag'lari va tovarlarini qonunchilikka zid bo'lgan tartibda o'zlashtirish, egalik qilish va musodara qilish;

moliyaviy hisobot firibgarligi. Buxgalteriya hisobida foydalanuvchilarni chalg'itish va uning qarorini o'zgartirish maqsadlarida moliyaviy operatsiyalarni qasddan noto'g'ri aks ettirish yoki aks ettirmaslik;

pullarni o'g'irlash. Jismoniy shaxslarning bank kartalaridan pul mablag'larini karta egasi ruxsatisiz (noqonuniy) foydalanish (o'zlashtirish), to'lov kartalaridan xakerlar tomonidan to'lov kartasi ma'lumotlaridan yashirincha yoki aldov yo'li bilan foydalanish, soxta yoki o'g'irlangan to'lov kartalaridan foydalanish;

noqonuniy to'lovlar. Hech qanday maqsadlar va asoslarsiz hisoblangan yoki to'langan rag'batlantirish(mukofot)lar;

noto'g'ri hisob-kitoblar asosidagi firibgarlik. Jismoniy shaxs tomonidan bankka yoki boshqa qarz beruvchi shaxsga haqiqatga to'g'ri kelmaydigan yoki asossiz ma'lumotlarni taqdim etish orqali pul mablag'larini o'zlashtirish;

korruptsiyon harakatlar. Mansabdor yoki mas'ul shaxsning vakolatlari, huquqlari, imkoniyatlari va shaxsiy o'rnatilgan aloqa(munosabat)laridan shaxsiy manfaatlar maqsadida foydalanilishi.

Yuqoridagi sertifikatlangan firibgarlikni tekshiruvchilar uyushmasi (ACFE¹)ning ma'lumotlariga ko'ra, mulk va mablag'larni o'z manfaati yo'lida yoki noqonuniy o'zlashtirilishi natijasida korxonalar 100000 AQSh dollarigacha zarar ko'rishi mumkin bo'lib, firibgarlikning jahon amaliyotida eng ko'p uchraydigan ushbu turi firibgarlik harakatlarining o'rta hisobda 86 foizini tashkil etishi yuqoridagi tashkilot kuzatuvlari asosida isbotlangan. Korxonalar foydalanuvchilarga firibgarlik maqsadlarida moliyaviy hisobot taqdim etishi oqibatida 593000 AQSh dollarigacha zarar ko'rishi va bunday firibgarliklar odatda qasddan yoki korxonalar rahbariyatining moliyaviy hisobotlarda jiddiy noto'g'ri ko'rsatkichlarni aks ettirishi hisoblanib, tadqiqot natijalari ushbu holatlar kuzatiladigan jami firibgarlik harakatlarining o'rtacha 9 foizini tashkil etishi mumkin.

Sertifikatlangan firibgarlikni tekshiruvchilar uyushmasi(ACFE)ning tadqiqotlariga ko'ra poraxo'rlik, manfaatlar to'qnashuvi va tovlamachilik kabi huquqbuzarliklar oqibatida korxonaga 150000 AQSh dollarigacha zarar yetkazilishi hamda ushbu turkumdagi firibgarliklar o'rta hisobda 50 foiz hollarda kuzatilishi mumkin.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. International federation of Accountants [Электронный ресурс] / URI:

¹ <https://www.acfe.com/about-the-acfe/newsroom-for-media/press-releases>

<https://www.ifac.org/auditing-assurance/clarity-center/clarified-standards>

2. Junaidi, Jogiyanto Hartono. Non-financial factors in the going-concern opinion. //Journal of Indonesian Economy and Business. Volume 25, Number 3, 2010, 369 – 378.

3. Karimov A.A., Muqumov Z.A., Khodjayeva M.H., Avlokulov A.Z. Xalqaro audit. Darslik. –T.: «Iqtisod-Moliya», 2020 yil.– 424 b. 155-betdan.

4. Tuychiyev A.J., Meliyev I.I., Avazov I.R. Moliyaviy hisobot auditi. O`quv qo`llanma. –T.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2017. -160 b. 13-betdan.